

Ciência Cidadã para a manutenção da cultura, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia.

Prezado(a) participante,

Este instrumento visa coletar dados para a pesquisa sobre **Ciência Cidadã na Amazônia**, com o objetivo de mapear iniciativas de ciência cidadã no Estado do Amazonas, com vistas à visibilidade de projetos, metodologias e atividades em prol da produção do conhecimento para manter a biodiversidade, a cultura, a ciência e a tecnologia na Amazônia.

A Ciência Cidadã consiste na parceria entre cientistas e não cientistas na coleta de dados para a pesquisa científica, utilizando metodologias participativas desenvolvidas por cidadãos ou em colaboração com pesquisadores profissionais para ampliar a participação do público.

Consideramos que a sua participação é de extrema relevância para cartografarmos as iniciativas da nossa Região.

Ao responder este instrumento, declara-se que autoriza a participação na pesquisa, atendendo ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Esta pesquisa está sendo desenvolvida por pesquisadores do **Grupo de Pesquisa Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia (GICA)** - Site: <https://gica.ufam.edu.br/>

Em caso de maiores esclarecimentos, por gentileza, entre em contato com a pesquisadora Danielly Inomata: dinomata@ufam.edu.br

Responda e compartilhe a nossa pesquisa!

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. E-mail *

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE CIÊNCIA CIDADÃ

2. Nome do responsável pelas informações *

3. NOME DO PROJETO/ INSTITUIÇÃO *

4. Município: *

5. Redes sociais (inserir o perfil/link): *

6. BREVE DESCRIÇÃO (OBJETIVO) *

7. PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REGISTRO *

Que tipo de dados são coletados?

Marque todas que se aplicam.

- Foto
- Áudio
- Vídeo
- Dados numéricos
- Outros

8. Como os dados são coletados? *

9. Como os dados são organizados? *

10. Tem algum método do processo de análise dos dados de forma conjunta? *

11. Como esses dados são compartilhados? *

12. Os dados são registrados em alguma plataforma de ciência cidadã (Civis, RBCC, etc.)? *

13. **FORMAÇÃO DAS PARCERIAS** *

Marque todas que se aplicam.

- Grupos locais
 Universidade
 Comunidades
 Governo
 Organizações não governamentais (ONGs)
 Outros:

14. Considerando a questão anterior, em caso de outras parcerias, comente aqui:

15. **FUNCIONAMENTO** *

O projeto tem apoio à pesquisa científica?

Marcar apenas uma oval.

- Sim.
 Não

16. Se respondeu SIM na questão anterior, descreve qual é o tipo de apoio:

17. O projeto tem envolvimento social? *

Marcar apenas uma oval.

Sim.

Não

18. Se respondeu SIM na questão anterior, descreve qual o tipo e natureza do envolvimento social:

19. O projeto desenvolve métodos, metodologias e/ou ferramentas de coleta de dados de forma conjunta entre cidadãos e cientistas? *

Marcar apenas uma oval.

Sim. Qual?

Não

20. Se respondeu SIM na questão anterior, descreva como ocorre esse desenvolvimento.

21. O projeto promove treinamento/capacitação para o desenvolvimento de uma ciência cidadã: *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

22. Se respondeu SIM na questão anterior, descreva qual o tipo de treinamento/capacitação.

23. Seu projeto tem adequação a algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS/ONU) ? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

24. Se respondeu SIM na questão anterior, aponte qual o ODS/ONU: *

25. Quais os benefícios para os participantes cidadãos *

Marque todas que se aplicam.

- Retorno para o grupo e/ou comunidade
- Adequação local
- Participação e influência social e/ou comunitária em processos decisórios
- Benefícios sociais dos resultados
- Pertencimento ao compartilhamento de conhecimentos
- Outros

26. Se respondeu OUTROS na questão anterior, descreva quais:

27. Os cidadãos são convidados para coautoria de produção científica (artigos, capítulos, livros etc.)?

Agradecemos a sua valiosa participação!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

